

Жомий “Хамса” сининг ғоявий-бадиий мундарижаси*СамДУ тадқиқотчиси**Назарова Дилрабо Хидирбоевна*

Аннотация. Мақолада буюк мутафаккир Абдурахмон Жомий “Хамса” ёзилган ё ёзилмагани ҳақидаги баҳсли мавзуга илмий хулоса қилиниб, унинг хамсасининг ғоявийбадиий мундарижаси ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: хамса-бешлик (панҷгона), еттилик-ҳафт авранг, издошлик, мақолат, боб, иқд, ҳамд, наът, муножот .

Хамсачилик тарихида форс-тожик адабиётининг йирик намояндаларидан бири Абдурахмон Жомий (1414-1492) бешлиги алоҳида ўрин тутади. Жомий ижодкор бўлиш билан бирга нақшбандия сулуки вакили ҳам эди, бу ҳолат у яратган асарларда ҳам намоён бўлади. Шарқшунос олим Н. Конраднинг таъбири билан айтганда, “у- шоир, у- файласуф, у- филолог, у- мусиқашунос. Лекин бу билан бир қаторда у кўпроқ сўфий. Унинг учун борлиқни англашнинг икки кўриниши мавжуд – борлиқ сирлари ва ижод сирлари⁶”.

Адабиётшуносликда Жомийнинг “Хамса” ёзган – ёзмаганлиги билан боғлиқ баҳсли фикрлар мавжуд. Айрим адабиётшунослар Жомий дostonларига “хамса” тарзида эмас, балки еттилик – “Ҳафт авранг” (“Саломон ва Абсол” ҳамда “Силсилат уз-заҳаб” дostonларини ҳам кўшган ҳолда) шаклида қараш зарурлигини таъкидлайдилар. Лекин Жомийнинг ўзи “Хирадномаи Искандарий” хотимасида ўз асарини “Панж ганж” деб атаганлиги учун Жомийни “Хамса” яратган ижодкорлар қаторига киритиш тўғрироқ бўлади.

Абдурахмон Жомий “Хамса” сининг биринчи дostonи “Тухфат ул-Аҳрор” 1481-йилда яратилган. Фалсафий-ахлоқий масалаларга бағишланган бу дoston Низомий

⁶ Конрад. Н.И. Восток и Запад. – Москва: Наука. – С. 276.

“Махзан ул- асрор”-и ҳамда Амир Хусравнинг “Матла ул-анвор” дostonларига жавоб тарзида вужудга келди. Дostonлар номланишидаги оҳангдошлик, композитсион курилишдаги ўхшашлик ва қўлланилган шеърий ўлчов бу фикрни тасдиқлайди. Дoston 1707 байтдан иборат бўлиб, муқаддима қисми басмала боби, бешта ҳамд, бешта наът, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳақидаги фасл, Хожа Аҳрор Валий тавсифидаги фасл, сўз таърифидаги учта боб , кўнгил таърифидаги алоҳида боб ҳамда илмул-яқин, айнул яқин ва ҳаққул яқин ҳақидаги учта суҳбатдан иборат. Салафлари- Низомий ва Амир Хусравдан фарқли ўлароқ, Жомийнинг дostonида замон подшоҳи мадҳига бағишланган боб йўқ. Асарнинг номланиши, умумий руҳи, Хожа Аҳрор валийга бағишланган бобнинг маъно-мазмунидан келиб чиқиб, бу дostonни Жомий ўз пири – Хожа Аҳрор Валийга бағишлаб ёзган, деган хулоса келиб чиқади.

Асосий қисмда Жомий салафларга издошлик қилган ҳолда 20 та мақолат ва ҳар бир мақолатдан кейин мавзуга мос равишда ибратли ҳикоятлар келтиради. 1482-1483 йилларда “Хамса”нинг иккинчи дostonи “Субҳат ул- аброр” (“Яхши кишиларнинг тасбеҳи”) майдонга келди. Анъанага мувофиқ, хамсанинг иккинчи дostonи ишқий мавзуга бағишланиши керак эди. Лекин Жомий бу ўринда анъанадан бутунлай чекиниб, фалсафий йўналишдаги яна бир дoston яратади. Лекин у биринчи дoston каби 20 та мақолатдан эмас, балки 40 та бўлим – “икд” (тасбеҳ донаси) дан иборат бўлиб, ҳар бир назарий қисмдан кейин алоҳида ҳикоят ва муножот илова қилиб борилади. Дoston ҳажман 2870 байтдан иборат бўлиб, қисқача насрий сўзбоши, басмала боби, ҳамд, наът, муножот мавзусидаги фасллардан иборат.

Ҳар бир бобида Жомийнинг тегишли мавзуда назарий фикрлари, фикрининг далили сифатида ибратли ҳикоят, латифа ё тамсил, ҳикоят охирида умумлашма хулосалар келтирилган.

“Субҳат ул-аброр” рамали мусаддаси маҳбуни мақсур вазнида ёзилган бўлиб, Навоийнинг гувоҳлик беришича, Жомийгача ҳеч ким бу вазнда дoston ёзмаган. “Хамсат ул-мутаҳаййирин”нинг учинчи мақолатида Навоий “Субҳат ул-аброр”ни “Ҳафт авранг” таркибидаги тўртинчи дoston сифатида қайд қилиб, “Садди

Искандарий”да бу дostonни Жомий “Хамса”си таркибидаги иккинчи дoston сифатида қайд қилиб ўтади:

Яна “Субҳа” жон риштасин тор этиб

Ки, ҳар муҳра бир дурри шахвор этиб

(“Садди Искандарий”, 7-боб).

Абдурахмон Жомий бешлигидаги учинчи дoston “Юсуф ва Зулайхо” деб аталиб, 1483-йилда яратилган. Низомий бешлигида бундай мавзу ва сюжетдаги дoston учрамайди. Жомий “Хусрав ва Ширин” мавзусидаги анъанавий дoston яратишдан воз кечиб, Қуръонда “аҳсан ул-қасас”- “қиссаларнинг сараси” деб таърифлаган Юсуф қиссаси баёнига бағишланган “Юсуф ва Зулайхо” дostonини яратди. Дostonнинг умумий ҳажми 4000 байтдан иборат бўлиб, хутба, ҳамд, наът, меърож, Хожа Аҳрор Валий ва Султон Хусайн Бойқаро мадҳидаги муқаддимавий боблар билан бошланади. Жомий бу дoston сюжетида “Юсуф” сураси ҳамда ушбу сурага ёзилган тавсифлар, “Қасас ул- анбиё” ҳамда исроилийёт (исломиятдан олдин ўтган пайғамбарлар ҳақидаги яҳудий ва насроний манбалар)ни асос қилиб олган. Дostonда Юсуфнинг бекиёс жамоли, отаси - Яъқубнинг унга бўлган бекиёс муҳаббати, акаларининг ҳасадгўйлиги ва Юсуфни қудуққа ташлаб юборишлари, эртаси куни Миср қарвонидагиларга арзимаган пулга ўз жигаргўшаларини сотиб юборишлари, Юсуфнинг Миср бозоридаги савдоси, Миср Азизи уни вазнига тенг олтин тўлаб сотиб олиши, Азизнинг соҳибжамол хотини – Зулайхо Юсуфни кўриб, болалигидан тушида кўриб, севиб қолган киши аслида Юсуф эканлигини билиб, унга ошиқи беқарор бўлиши, Зулайхонинг талабини рад этган Юсуф маломат ва тухматга учраб, зиндонга тушиши, туш таъбири туфайли зиндондан озод бўлиб, олий мақомларга эришиши, Зулайхо Ҳақ динга иймон келтиргандан кейин Аллоҳ уни қайтадан соҳибжамол қилиб қўйгани ва Юсуф унга уйлангани ҳақидаги лавҳалар жуда жонли ва таъсирчан қилиб тасвирланган. Хотима қисмида Жомий асарнинг ёзилиш санаси таърихи ва байтлар миқдорини (4000 байт) ёзиб, Юсуф тимсолидан мурод – Мир Алишер Навоий эканлигини таъмия (муаммо санъати) усулида қайд қилиб ўтади.

Абдурахмон Жомий “Хамса” сидаги тўртинчи дoston “Лайли ва Мажнун” мавзусига бағишланган бўлиб, 1483-йилда яратилган. Ҳажман 3680 байтдан иборат. Асар салафлари дostonларидан тасаввуфий бўёқларнинг куюқлиги ва рамзийликнинг кучли ифодаси билан ажралиб туради. Дostonда анъанавий муқаддимадан сўнг воқеалар мазмуни келтирилади.

“Хамса” даги сўнги – бешинчи дoston “Хирадномаи Искандарий” ҳам Жомийнинг анъанага риоя этиши билан характерланади. Кўринадики, Абдурахмон Жомий яратган маснавий - дostonлар орасида фалсафий йўналишдаги дostonлар етакчи ўринда туриши билан характерланар экан. Шунингдек, “Хамса”га қўшимча равишда яратилган “Ҳафт авранг” таркибидаги икки дoston – “Силсилат уз-заҳаб” ҳамда “Саломон ва Абсол” ҳам ўз моҳиятига кўра ирфоний-тасаввуфий характерда эканлиги Жомийнинг дostonчиликдаги асосий йўналишини белгилаб беради.

Жомийнинг “Хамса”си таркибидаги дostonларга диққат қиладиган бўлсак, унинг бешлигида Низомий орқали билвосита “Шоҳнома” таъсирида яратилган сюжетларни кўрмаймиз. Бошқача қилиб айтганда, исломдан олдинги Эроннинг шавкатли хукмдорлари – Хусрав ва Баҳромнинг тимсоллари атрофида шаклланган воқеалар Жомий асарларида шаклланмаган. Жомий бу йўналишдаги дoston яратишни “афсонапардоз” (чўпчак тўқиш) деб ҳисоблаган. Шунингдек, Искандар ҳақидаги дostonи ҳам ушбу тарихий-мифологик сиймонинг жаҳонгирлигини васф этмасдан, унинг атрофида тўпланган донишмандларнинг ўғитларини шеърда ифода этишни маъқул кўради. Жомий учун дostonнавислик – тасаввуф ва ирфон ақидаларини янада содда, қизиқарли ва тушунарли қилиб етказишнинг бир воситаси эди. Шу маънода, таниқли шарқшунос Е.Э.Бертельс “Хирадномаи Искандарий”даги Юнон донишмандларини ўз моҳиятига кўра тасаввуф, аниқроғи, нақшбандийлик таълимотининг намояндалари эди, деб баҳолаганда тамомила ҳақ эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

Афсаҳзод, Аълохон. Ҷомий- адиб ва мутафаккир. /А. Афсаҳзод.- Душанбе:Ирфон, 1989.- 384с.

- Афсаҳзод, Аълоҳон. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуввуми асри XV. /А. Афсаҳзод. - Душанбе: Дониш, 1987.- 264 с
- Бертельс, Е. Э. Джами. Эпоха, жизнь, творчество. / Е. Бертельс.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1949.- 174с.
- Бертельс, Е.Э. Навои и Джами. Избранные труды. / Е. Бертельс.– Москва: Наука, 1965.- 498с.
- Ҷомӣ, Абдурахмон. Осор. Ҷилди чорум. “Субҳат-ул-аброр”, “Юсуф ва Зулайхо”. / А. Ҷомӣ. - Душанбе: Адиб, 1988.- 384 с.